

ECONOMIC SCIENCES

AUTOMATION OF MANAGEMENT BUSINESS PROCESSES AS A METHOD OF DEVELOPMENT OF SME SUBJECTS OF KAZAKHSTAN

Abdrakhman Zh.

doctoral student, Almaty Management University

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МСБ КАЗАХСТАНА

Абдрахман Ж.

докторант, Алматы Менеджмент Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7778842>

Abstract

The article reveals trends and prospects for automation of management business processes in Kazakhstani companies as a method of sustainable development of small and medium-sized businesses. The definition of the concept of "automation of management business processes" has been clarified. The results of studies of the degree of implementation of the latest technologies in the management systems of Kazakhstani companies are considered. The problems of the level of automation of business processes in SMEs of the Republic of Kazakhstan are highlighted. Based on the results of the study, recommendations are proposed for solving the identified problems.

Аннотация

В статье раскрываются тенденции и перспективы автоматизации управленческих бизнес процессов в казахстанских компаниях как метода устойчивого развития малого и среднего бизнеса. Уточнено определение понятия «автоматизация управленческих бизнес процессов». Рассмотрены результаты исследований степени внедрения новейших технологий в системы управления казахстанских компаний. Выделены проблемы уровня автоматизации бизнес процессов в субъектах МСБ РК. По результатам исследования предложены рекомендации по решению выявленных проблем.

Keywords: enterprise management, small and medium business, management automation

Ключевые слова: управление предприятием, малый и средний бизнес, автоматизация управления

Актуальность темы исследования заключается в том, что субъекты малого и среднего бизнеса являются основой устойчивой экономики государства. В казахстанской практике оценки эффективности развития субъектов МСБ преобладает количественный подход, когда рост количества зарегистрированных и действующих предприятий, объемы выпущенной продукции означает высокую результативность государственных мер поддержки данной отрасли. Так, по результатам статистического учета действующих индивидуальных предпринимателей, их количество растет вне зависимости от кризиса 2020 года, когда закрывалось и банкротилось огромное количество субъектов малого бизнеса: в 2019 году - 855 тысяч, в 2020 году - 857 тысяч, в 2021 году - 907 тысяч единиц, в 2022 году - 1,5 миллионов[1]. Количественные показатели закладываются в основу государственной политики развития малого и среднего бизнеса, что, на наш взгляд, негативно отражается на фактическом развитии отрасли: сокращение объемов льготного финансирования, содержание образовательных программ и пр. Качественные показатели развития сектора МСБ анализируются в рамках частных научных исследований. Вместе с этим, именно качественные показатели дают достоверную информацию о реальных проблемах с которыми сталки-

вается казахстанский бизнес, какие барьеры необходимо преодолеть для повышения уровня конкурентоспособности.

Одним из таких качественных показателей развития МСБ можно считать уровень развития системы управления предприятием, глубина автоматизации не только отдельных производственно-сбытовых, но и общих управленческих бизнес процессов. На сегодня в Республике Казахстан существует острая нехватка научно-исследовательских работ в данной сфере. В рамках данной статьи, данный пробел будет частично устранен.

Несмотря на то, что существует большое количество вариаций определения понятия «бизнес процесс предприятия», все они сводятся к следующему: бизнес процесс - это совокупность стандартов и процедур, которые использует предприятие для функционирования. Сам термин появился в 70-ых годах и использовался изначально при разработке информационных систем предприятий[2, с.169]. Позже данный термин стал использоваться в рамках всех мероприятий по повышению эффективности различных сфер деятельности компаний. Для обозначения присутствия новых технологий, как правило, используется понятие «автоматизация бизнес процессов», которое подразумевает цифровизацию повторяющихся рутинных задач[3, с. 9].

Бизнес процессы классифицируют по трем основным типам: основные (операционные), поддерживающие (сервисные) и управленческие[4]. В русскоязычной научной среде существует ошибочной устойчивое мнение, что к управленческим бизнес процессам необходимо относить работы из сферы стратегического менеджмента - разработка целей, задач, стратегии компании[5,6]. В зарубежной практике, выделяются следующие три основных типа бизнес процессов: основные (производство, логистика, маркетинг, продажи, закупки и пр.), вспомогательные (учет, техническая поддержка, кадровое обеспечение и пр.), контроль (общее управление предприятием, контроль результатов, стратегическое развитие, организация делопроизводства и пр.)[7, с. 2]. Таким образом, под автоматизацией управленческих бизнес процессов предлагается понимать использование технологий, а именно программного обеспечения, для оптимизации рутинных управленческих работ по осуществлению функций контроля, анализа результатов, формирования стратегии развития.

Если оценить влияние автоматизации основных и вспомогательных бизнес процессов достаточно просто, и это влияние всегда положительное (сокращение расходов до 30%)[8], то четких показателей влияния автоматизации управленческих бизнес процессов на конкурентоспособность предприятия оценить сложнее. Оценки результативности автоматизации бизнес процессов общего управ-

ления компании, оптимизации контрольных функций, стратегического планирования должны учитывать большое количество как внутренних, так и внешних факторов, влияющих на развитие предприятия. Косвенными критериями эффективности мер по автоматизации управленческих процессов можно считать: рост доли исполненных поручений, повышение скорости принятия управленческих решений, оперативность в выявлении проблемных зон системы менеджмента и пр. Автоматизированную систему управления компанией, при таком подходе, можно считать конкурентным преимуществом предприятия.

Вместе с этим, данное конкурентное преимущество не находит должного внимания ни со стороны бизнес среды, ни со стороны государственных организаций, отвечающих за стабильное развитие МСБ РК.

Так, в 2020 году, компания BRIF Research Group провела частное исследование. Был проведен опрос 1000 компаний (96% из которых - субъекты МСБ) в городах с населением выше 100 тыс. человек. В рамках исследования было определено, что 92% опрошенных респондентов так или иначе в своей деятельности используют цифровые технологии[9]. В данном случае, речь шла о программном обеспечении в сфере бухгалтерского учета, платежных систем и пр.

CRM используется в меньшем количестве компаний (рисунок 1)

Рисунок 1 - Использование CRM в казахстанских компаниях на 2020 год
Примечание: составлено по источнику [9]

CRM (Customer Relationship Management) является методом автоматизации бизнес процессов взаимодействия с клиентами. При корректном внедрении CRM компания может достичь 40-50% роста прибыли от реализации, в 2 и более раза снизить время на обработку заказов и пр.[10]. Как показано на рисунке 1, только 20% респондентов из 1000 опрошенных внедрили данный, достаточно распространенный, инструмент управления продажами. Необходимо отметить, что CRM является методом автоматизации основных бизнес процессов

(продажи), а не управленческих. В некоторых случаях CRM используется руководителями в рамках реализации общих управленческих функций, но такой подход имеет ряд минусов - фрагментация аналитических данных, ограниченный функционал программного обеспечения и пр..

Полноценное программное обеспечение для автоматизации управления бизнес процессами, для выполнения своей функцией, должно охватывать все процессы, которые относятся к функционированию компанией, связывать все подразделения. Одним из таких решений являются ERP-системы

(Enterprise Resource Planning) - программное обеспечение для автоматизации бизнес процессов компании (производство, закуп, сбыт, финансы, кадры и пр.). Уже больше 20-ти лет, основными поставщиками программного обеспечения ERP для субъектов МСБ являются Sage Group и Microsoft[11]. Также на казахстанском рынке существует достаточно большое количество программных решений ERP: Галактика, ПАРУС, ERP-монолит, Стандарт ERP от ХансаВорлд, 1С:ERP Управление предприятием, SAP ERP, Oracle Cloud ERP, Go-RFID, DeloPro и другие. Многие из них адаптированы под масштабы малого и среднего бизнеса. Вместе с этим, как показывает практика, популярностью данные методы автоматизации управленческих бизнес процессов, успехом не пользуются у казахстанских субъектов МСБ.

Считаем, что данная ситуация сложилась по следующим причинам:

- до настоящего момента существует устойчивое мнение, что автоматизация бизнес процессов доступна и нужна только крупным компаниям с многомиллионными оборотами. Такое мнение сложилось в результате низкого уровня информированности предпринимателей о возможности повысить эффективность деятельности своей компании. На уровне нефинансовой государственной поддержки развития предпринимательства в Казахстане, крайне мало внимания уделяется вопросам автоматизации бизнес процессов предприятия. Так, НПП «Атамекен» в свои образовательные программы включал отрывочные данные о возможности автоматизации бизнес процессов;

- отсутствуют государственные программы финансирования разработки и внедрения программного обеспечения по автоматизации управленческих бизнес процессов.

Вопросы повышения конкурентоспособности казахстанских субъектов малого и среднего бизнеса - это сфера национальных интересов государства. Как показал кризис 2020 года, для развития МСБ недостаточно мер по повышению лояльности системы налогового администрирования, по увеличению сумм льготного кредитования и грантового финансирования и пр.. Государство должно принять на себя ответственность не только цифровизации экономики, но и цифровизации каждого конкретного субъекта МСБ. Для выполнения данной задачи необходимо:

- разработать государственную программу развития автоматизации бизнес процессов в субъектах МСБ;

- составить карту потребностей пользователя автоматизированной системы управления бизнес процессами в разрезе отраслей экономики;

- провести анализ разработанных программ в сфере управления бизнес процессами для последующего тиражирования в субъектах МСБ РК;

- разработать общее программное обеспечение, позволяющее проводить мониторинг исполь-

зования установленного оборудования, осуществлять информационную и консультационную поддержку субъектов МСБ.

Таким образом, в данной статье рассмотрены вопросы автоматизации управленческих бизнес процессов в казахстанских компаниях МСБ. Сформировано и предложено определение понятия «автоматизация управленческих бизнес процессов». Предложено расширение содержания понятия «управленческие бизнес процессы». Выделены проблемы развития цифровизации казахстанских субъектов МСБ, а также разработаны предложения по развитию сферы автоматизации управленческих бизнес процессов.

Список литературы:

1. Основные показатели малого предпринимательства за 1999-2021 годы. Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Динамические таблицы по МСБ. <https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/8>
2. Корнеева А. В., Корнеев Г. У. Бизнес-процессы: от ценности к прибыли // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. - № 7. - СС. 168-175
3. Тырса, К. А. Автоматизация бизнес-процессов в корпоративном и государственном управлении // Молодой ученый. - 2022. - № 48 (443). - С. 8-11.
4. Калинина Ю. Что такое бизнес-процессы. Обзор базовых понятий BPM. 2017. <https://www.elma-bpm.ru/journal/chto-takoe-biznes-processy-obzor-bazovyh-ponyatij-bpm/>
5. Салимова Т., Истратова Е. Идентификация ключевых бизнес-процессов компании: современные подходы// Проблемы теории и практики управления - № 5 - 2009 - С. 81-86.
6. Мельников А.В. Управление бизнес-процессами. // <https://www.sworld.com.ua/konfer24/398.htm>
7. Bataev A. V., I. S. Davydov (2020). The role of automation in improving the quality of enterprise business processes. 2020. IOP Conference Series Materials Science and Engineering 986(1): 012015. DOI:10.1088/1757-899X/986/1/012015
8. David Padore (2022) How Automation in Tech Companies Grow Their Revenues? <https://www.projectcubicle.com/how-automation-is-helping-tech-companies-grow-their-revenues/>
9. Рузанов А. BRIF Research Group (2022). 92% казахстанских предприятий используют цифровые технологии в бизнесе // <https://bluescreen.kz/news/10611/92-kazakhstanskikh-priedpriatii-ispolzuiut-tsifrovyye-tiekhnologhii-v-bizniesie>
10. Батарин А. CRM-система - что это такое? // https://salesap.ru/crm_sistemy_choetoeto/
11. Richardson B. (2004) Five Ideas About ERP // <https://www.zdnet.com/article/five-ideas-about-erp/>